

LAPORAN THESIS
ANALISIS SENTIMEN PENGALAMAN PELANGGAN JKT48
DI SHOWROOM-LIVE.COM

Diajukan oleh:

NAMA : Muhamad Sandy Saputra

NIM : 24.D3.0002

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2026

ANALISIS SENTIMEN PENGALAMAN PELANGGAN JKT48

DI SHOWROOM-LIVE.COM

TUGAS AKHIR

**Diajukan dalam rangka memenuhi
salah satu syarat memperoleh
gelar Magister Manajemen**

NAMA : Muhamad Sandy Saputra

NIM : 24.D3.0002

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Sandy Saputra
NIM : 24.D3.0002
Progdi / : Magister Manajemen
Konsentrasi
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul **ANALISIS SENTIMEN PENGALAMAN PELANGGAN JKT48 DI SHOWROOM-LIVE.COM** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 30 Januari 2026

Yang menyatakan,

Muhamad Sandy Saputra

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS SENTIMEN PENGALAMAN PELANGGAN JKT48 DI SHOWROOM-LIVE.COM

Diajukan oleh:

MUHAMAD SANDY SAPUTRA

24.D3.0002

Telah disetujui, tanggal 30 Januari 2026

Oleh

Dosen Pembimbing

[ITE]

Prof. Dr. F. RIWAN SANJAYA, S.P.,
S.Kom., MS.IEC.
NPP. 058.1.1996.192

Mengetahui
Koordinator

Prof. Dra. MY. DWI HAYU
AGUSINI, M.B.A., Ph.D
NPP. 058.1.1992.115

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad sandy saputra
NIM : 24.D30002
Progdi/ konsentrasi : Magister Manajemen
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul "**ANALISIS SENTIMEN PENGALAMAN PELANGGAN JKT48 DI SHOWROOM-LIVE.COM**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Januari 2026

Yang menyatakan

Muhamad Sandy Saputra

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan YME, tesis berjudul “**ANALISIS SENTIMEN PENGALAMAN PELANGGAN JKT48 DI SHOWROOM-LIVE.COM**” ini telah diselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Katolik Soegijapranata

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya**, selaku Dosen Pembimbing, atas arahan strategis dan bimbingannya
2. **Drs. A. Sentot Suciarto M.P., Ph.D.** dan **Prof. Bernadinus Harnadi Ph.D.**, selaku Dosen Penguji, atas masukan dan koreksinya
3. **Orang Tua**, atas doa dan dukungan moralnya

Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 30 Januari 2026

Muhamad Sandy Saputra

ABSTRAK

Platform Showroom-live.com merupakan touchpoint layanan digital utama yang menghubungkan JKT48 dengan para penggemarnya. Tingginya intensitas interaksi pengguna pada platform ini menimbulkan tantangan bagi manajemen dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pengalaman pelanggan secara sistematis dan berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengalaman pelanggan JKT48 berdasarkan umpan balik pengguna pada platform Showroom-live.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan Qualitative Content Analysis dengan dukungan metode komputasi untuk mengolah data teks dalam skala besar. Data penelitian diperoleh melalui teknik sampling terhadap 14.857 ulasan pengguna yang dikumpulkan pada periode September 2024 hingga 1 November 2025. Seluruh data melalui tahap preprocessing yang meliputi pembersihan teks, normalisasi, dan penghapusan noise sebelum dilakukan klasifikasi sentimen. Hasil analisis menunjukkan bahwa sentimen netral mendominasi sebesar 93,63%, yang mencerminkan pola keterlibatan rutin seperti pemberian hadiah dan interaksi harian. Sentimen positif sebesar 3,36% berkaitan dengan kepuasan pelanggan terhadap konten dan kualitas layanan, sedangkan sentimen negatif sebesar 3,01% mengindikasikan adanya kegagalan layanan, terutama pada aspek stabilitas teknis aplikasi dan sistem ticketing.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat keterlibatan pengguna relatif tinggi, kualitas pengalaman pelanggan tetap dipengaruhi oleh keandalan infrastruktur layanan digital. Oleh karena itu, manajemen Showroom-live.com perlu memprioritaskan peningkatan stabilitas sistem dan kualitas layanan sebagai dasar untuk mempertahankan nilai pelanggan serta memperkuat hubungan jangka panjang dengan penggemar JKT48.

Kata kunci: analisis sentimen, customer engagement, jkt48, pengalaman pelanggan, service quality

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	5
KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMAKASIH	6
ABSTRAK.....	7
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR GAMBAR.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1 LATAR BELAKANG	14
1.2 PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH.....	17
1.2.1. Perumusan masalah	17
1.2.2 Pembatasan masalah.....	17
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	18
1.3.1. Tujuan penelitian	18
1.3.2.1 Manfaat Teoritis.....	19
1.3.2.2. Manfaat Praktis.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
II.1. Landasan Teori	20
II.1.1. Customer Experience dalam layanan digital.....	20
II.1.2. Customer experience, kepuasan dan loyalitas dalam layanan digital ...	22
II.1.3 Customer engagement dalam platform digital dan fandom	23
II.1.4 Online customer review sebagai data pengalaman pelanggan	24
II.1.5 Sentimen analysis dalam penelitian pengalaman pelanggan.....	24
II.1.6 Qualitative content analysis dalam data digital	25
II.1.7 Computational social science sebagai pendekatan pendukung	26
II.2 Penelitian terdahulu.....	26

II.2.1 Sintesis dan research gap	28
II.3. Kerangka Pemikiran	29
II.4. Definisi Operasional	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
III.1. Desain dan pendekatan penelitian	33
III.1.1. Desain penelitian	33
III.1.2. Pendekatan penelitian	33
III.1.3. Peran metode komputasi dalam analisis	34
III.2. Objek dan konteks penelitian	34
III.2.1. Objek penelitian	34
III.2.2. Posisi objek dalam penelitian	35
III.2.3. Konteks platform Showroom-live.com dan Ekosistem JKT48.....	35
III.3. Populasi dan sampel	36
III.3.1. Populasi	36
III.3.2. Sampel	36
III.3.3. Teknik sampling	37
III.4. Metode pengumpulan data	37
III.4.1. Jenis dan sumber data	37
III.4.2. Alat dan prosedur pengumpulan data	37
III.5. Metode analisis data	38
III.5.1. Tahap persiapan dan pembersihan data.....	38
III.5.2. Visualisasi wordcloud	39
III.5.3. Klasifikasi dan validasi sentimen (expert judgement AI)	39
III.5.4. Interpretasi fenomenologis	39
III.6. Keabsahan dan validitas data	40
III.6.1. Keterlacakan data	40
III.6.2. Konsistensi klasifikasi	40
III.6.3. Triangulasi metode	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
IV.1. Gambaran umum data penelitian	41
IV.1.2. Ringkasan dataset penelitian.....	41

IV.1.3. Dinamika tren	43
IV.2. Interpretasi visualisasi wordcloud	45
IV.4. Sintesis model pengalaman pelanggan.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
V.5.1. Kesimpulan	48
V.5.2. Saran	49
V.5.2.1. Saran praktis bagi manajemen JKT48 (talent management)	49
V.5.2.2. Saran praktis bagi pengembang platform Showroom.....	50
V.5.3. Implikasi penelitian	51
V.5.3.1 Implikasi teoritis	51
V.5.3.2 Implikasi bagi studi fandom	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
BERITA ACARA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 penelitian terdahulu.....	22
Tabel 2 definisi operasional	27
Tabel 3 ringkasan dataset penelitian	38
Tabel 4 karakteristik	40
Tabel 5 posisi objek dalam penelitian	40
Tabel 6 distribusi sentimen.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 kerangka pemikiran	27
Gambar 2 ringkasan dataset.....	39
Gambar 3 dinamika tren	39
Gambar 4 gambar wordcloud	42

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan layanan digital telah mengubah cara perusahaan membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Dalam industri hiburan berbasis komunitas, platform digital tidak lagi berfungsi sekadar sebagai media distribusi konten, tetapi menjadi **ruang utama pembentukan pengalaman pelanggan (*customer experience*)** dan ketertarikan emosional antara brand dan pengguna. JKT48 sebagai salah satu grup idola terbesar di Indonesia memanfaatkan **Showroom-live.com**. Sebagai platform utama untuk berinteraksi secara langsung dengan penggemarnya melalui siaran langsung, sistem hadiah (gift) dan komunikasi real-time.

Dalam konteks bisnis digital, Showroom-live.com tidak hanya berperan sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai **platform layanan** yang mengelola lalu lintas pengguna, transaksi virtual, sistem *ticketing event* serta kualitas streaming. Oleh karena itu, **kualitas pengalaman pelanggan** yang dihasilkan oleh platform ini memiliki implikasi langsung terhadap **kepuasan, loyalitas dan nilai pelanggan (*customer lifetime value*)**, baik bagi Showroom sebagai penyedia layanan maupun bagi JKT48 sebagai brand yang bergantung pada partisipasi penggemar. Penelitian

terdahulu menunjukkan bahwa dalam layanan digital, pengalaman pelanggan dan kualitas layanan merupakan determinan utama dari kepuasan dan loyalitas pengguna (Ismail et al., 2024; Retno et al., 2024; Setiawan et al., 2025).

Salah satu karakteristik utama layanan digital adalah tingginya volume umpan balik pengguna yang dihasilkan terus menerus melalui *online customer reviews*, **komentar dan ulasan aplikasi**. Ulasan digital ini mencerminkan evaluasi nyata pelanggan terhadap kualitas layanan, fitur aplikasi serta pengalaman penggunaan sehari-hari (Ashbaugh & Zhang, 2024; Rodríguez-Ibáñez et al., 2023). Berbeda dengan survei tradisional, online reviews bersifat **spontan, tidak terstruktur dan berjumlah besar**, sehingga mampu mempresentasikan suara pelanggan secara lebih luas dan autentik.

Dalam konteks Showroom-live.com dan JKT48, tingginya aktivitas penggemar menghasilkan ribuan ulasan dan komentar setiap hari. Data tersebut mengandung informasi penting mengenai **tingkat kepuasan, hambatan teknis, kualitas interaksi serta pola keterlibatan penggemar**. Namun secara praktis, manajemen tidak mungkin membaca dan mengevaluasi ribuan ulasan ini secara manual. Tanpa pendekatan analitik yang sistematis, potensi data ini sebagai sumber *insight bisnis* akan terbuang dan pengambilan keputusan manajerial menjadi berbasis asumsi, bukan bukti.

Sejumlah penelitian di berbagai sektor layanan digital seperti e-commerce, telekomunikasi dan aplikasi mobile, menunjukkan bahwa analisis sentimen terhadap ulasan pengguna mampu mengungkap persepsi pelanggan,

mengidentifikasi titik kegagalan layanan serta membantu organisasi merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan (Aprillia et al., 2024; Bhadauria & Bhadauria, 2023; Susanti & Ilahi, 2024; Toruan et al., 2024). Melalui pemrosesan bahasa alami (natural language processing/NLP), ribuan teks dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sentimen positif, netral dan negatif sehingga membentuk peta pengalaman pelanggan berbasis data besar.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji ulasan pengguna dan analisis sentimen pada platform digital, sebagian besar masih berfokus pada e-commerce dan aplikasi layanan umum, sementara penerapannya pada platform layanan digital berbasis fandom seperti Showroom-live.com masih relatif terbatas. Dalam ekosistem fandom JKT48, interaksi digital tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mencakup engagement emosional, partisipasi komunitas dan aktivitas ekonomi virtual melalui sistem gift dan event. Kondisi ini menjadikan pengalaman pelanggan pada Showroom memiliki karakteristik yang unik dan strategis dari perspektif manajemen.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan qualitative content analysis berbantuan metode komputasi untuk menganalisis 14.857 ulasan pengguna Showroom-live.com yang dikumpulkan pada periode September 2024 hingga November 2025. Dengan mengklasifikasikan sentimen dan menafsirkan isi ulasan, penelitian ini berupaya memetakan pola pengalaman pelanggan JKT48, mengidentifikasi aspek layanan yang memuaskan maupun bermasalah serta menurunkan implikasi manajerial bagi pengelolaan Showroom-live.com dan strategi hubungan pelanggan JKT48 di era layanan digital.

I.2 PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

I.2.1. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai peran strategis platform Showroom-live.com dalam membentuk pengalaman dan keterlibatan penggemar JKT48, serta tingginya volume ulasan pengguna sebagai sumber data pengalaman pelanggan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pengalaman JKT48 yang terbentuk dari distribusi sentimen dan karakteristik interaksi pengguna pada platform Showroom-live.com
2. Bagaimana representasi makna pengalaman pelanggan yang tercermin melalui tema ulasan, bentuk kepuasan, permasalahan layanan serta gaya bahasa pengguna dalam ekosistem digital tersebut?
3. Bagaimana implikasi manajerial dari pola dan dinamika pengalaman pelanggan tersebut bagi strategi pengelolaan layanan Showroom-live.com dan manajemen hubungan penggemar JKT48?

I.2.2 Pembatasan masalah

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup berikut:

1. **Objek penelitian:** fokus pada platform Showroom-live.com dalam lingkup interaksi digital antara penggemar dan grup idola JKT48
2. **Sumber Data:** data diperoleh secara spesifik dari ulasan (*reviews*) dan komentar pengguna yang tertera pada platform Showroom-live.com

3. **Kriteria Jenis Data:** hanya menyertakan data dalam bentuk teks untuk dianalisis data non-teks (seperti stiker atau *gift* tanpa pesan) tidak termasuk dalam cakupan
4. **Konteks Konten:** dibatasi pada ulasan yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas, konten, dan interaksi yang melibatkan JKT48
5. **Validitas Data:** data disaring hanya pada ulasan yang dianggap relevan dan valid guna merepresentasikan pengalaman pelanggan secara autentik
6. **Periode Waktu (Timeline):** pengambilan data dibatasi pada rentang waktu September 2024 hingga 1 November 2025
7. **Fokus Analisis:** analisis dipusatkan pada tiga pilar utama: pengalaman pelanggan (*customer experience*), sentimen, dan tema interaksi yang muncul dalam teks ulasan

I.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

I.3.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pola pengalaman pelanggan JKT48 berdasarkan distribusi dan karakteristik interaksi pengguna pada Showroom-live.com
2. Mengkaji representasi makna pengalaman pelanggan melalui tema ulasan, bentuk kepuasan, permasalahan layanan serta karakteristik bahasa pengguna

3. Merumuskan implikasi manajerial dari pola dinamika pengalaman pelanggan bagi strategi pengelolaan Showroom-live.com dan manajemen hubungan penggemar JKT48

I.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian manajemen pemasaran dan layanan digital dengan memperkaya pemahaman mengenai pengalaman pelanggan dan sentimen pengguna berbasis analisis ulasan daring menggunakan pendekatan qualitative content analysis berbantuan komputasi. Hasil penelitian ini juga memperluas kajian mengenai pemaknaan bahasa, sentimen dan pengalaman pelanggan dalam konteks platform hiburan berbasis fandom.

I.3.2.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi berbasis data bagi manajemen Showroom-live.com dan pengelola JKT48 mengenai pola kepuasan, permasalahan layanan dan karakteristik interaksi penggemar yang tercermin dalam ulasan pengguna. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan strategi peningkatan kualitas layanan digital, pengelolaan hubungan pelanggan serta pengembangan pengalaman penggemar yang lebih efektif dan berkelanjutan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Landasan Teori

II.1.1. Customer Experience dalam layanan digital

Customer Experience (CX) merupakan konsep sentral dalam manajemen pemasaran dan layanan digital yang merujuk pada keseluruhan persepsi, respons kognitif dan evaluasi emosional pelanggan terhadap interaksi mereka dengan suatu brand atau sistem layanan. Dalam konteks layanan digital, pengalaman pelanggan tidak hanya dibentuk oleh hasil akhir dari layanan, tetapi juga oleh proses interaksi yang berlangsung melalui antarmuka aplikasi, sistem informasi dan komunikasi daring antara pengguna dan penyedia layanan.

(Ismail et al., 2024) menegaskan bahwa lingkungan e-commerce dan layanan digital, pengalaman pelanggan terbentuk dari akumulasi interaksi mikro seperti kemudahan akses, kejelasan informasi, keandalan sistem serta kualitas komunikasi yang dirasakan oleh pengguna. Dalam platform digital, interaksi pelanggan berlangsung secara terus menerus dan bersifat realtime, sehingga pengalaman pelanggan menjadi sangat dinamis dan dipengaruhi oleh performa teknologi serta desain layanan. (Retno et al., 2024)

menunjukkan bahwa pada sistem pemasaran berkelanjutan, persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan digital berkembang seiring dengan pengalaman berulang

dalam menggunakan aplikasi, melakukan transaksi dan menerima informasi. Oleh karena itu, pengalaman pelanggan dalam layanan digital tidak dapat dipahami sebagai kejadian tunggal, melainkan sebagai proses kumulatif yang tercermin dalam berbagai bentuk respons pengguna, termasuk umpan balik dan ulasan daring. (Setiawan et al., 2025)

menekankan bahwa dalam industri layanan digital, kualitas pengalaman pelanggan memiliki keterkaitan langsung dengan kepuasan dan loyalitas, karena pelanggan menilai bukan hanya produk atau konten yang diterima, tetapi juga kualitas sistem, kemudahan navigasi dan keandalan layanan. Dengan demikian, customer experience dalam konteks digital bersifat multidimensional, mencakup aspek fungsional (kinerja sistem dan fitur), aspek emosional (rasa puas, frustrasi atau ketertarikan) serta aspek relasional (kualitas interaksi antara pengguna dan penyedia layanan).

Dalam konteks platform berbasis komunitas dan hiburan digital, pengalaman pelanggan juga terbentuk melalui intensitas dan kualitas interaksi sosial. (Wijaya et al., 2021) menunjukkan bahwa pada platform berbasis media sosial dan pariwisata digital, persepsi pengguna terhadap pengalaman layanan dipengaruhi oleh bagaimana mereka berinteraksi dengan konten, komunitas dan sistem digital secara simultan. Hal ini menegaskan bahwa dalam ekosistem digital, pengalaman pelanggan tidak terlepas dari dinamika komunikasi daring dan keterlibatan pengguna. Berdasarkan perspektif tersebut customer experience dalam layanan digital dapat dipahami sebagai konstruksi yang tercermin dalam ekspresi pengguna, termasuk dalam bentuk ulasan, komentar dan teks interaksi yang mereka hasilkan.

Oleh karena itu, analisis terhadap teks ulasan pengguna menjadi sarana yang relevan untuk mengungkap bagaimana pelanggan memaknai kualitas layanan, kenyamanan penggunaan dan nilai yang mereka peroleh dari suatu platform digital

II.1.2. Customer experience, kepuasan dan loyalitas dalam layanan digital

Dalam konteks layanan digital, customer experience memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna. Kepuasan pelanggan merupakan hasil evaluasi pengguna terhadap kesesuaian antara harapan dan pengalaman aktual yang diperoleh selama menggunakan suatu layanan digital. (Ismail et al., 2024) menjelaskan bahwa persepsi positif terhadap kualitas interaksi digital, kemudahan penggunaan dan keandalan sistem berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kepuasan pelanggan dalam platform e-commerce dan layanan daring.

(Setiawan et al., 2025) menegaskan bahwa dalam industri layanan digital, kepuasan pelanggan berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang menghubungkan pengalaman penggunaan dengan kecenderungan loyalitas. Pelanggan yang secara konsisten memperoleh pengalaman yang memuaskan cenderung mempertahankan penggunaan platform, merekomendasikan kepada orang lain serta menunjukkan toleransi yang lebih tinggi terhadap gangguan minor dalam layanan. (Retno et al., 2024) juga menunjukkan bahwa dalam pemasaran berkelanjutan berbasis digital, pengalaman yang positif membentuk sikap dan niat perilaku pelanggan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dalam lingkungan layanan digital, customer experience tidak hanya berperan sebagai evaluasi sesaat, tetapi sebagai fondasi bagi pembentukan kepuasan dan loyalitas. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap pengalaman pelanggan, sebagaimana tercermin dalam ulasan dan ekspresi pengguna, menjadi penting untuk menilai keberlanjutan hubungan antara pengguna dan platform

II.1.3 Customer engagement dalam platform digital dan fandom

Customer engagement merujuk pada tingkat keterlibatan kognitif, emosional dan perilaku pelanggan dalam berinteraksi dengan suatu brand atau platform. Dalam konteks platform digital, engagement tidak hanya diwujudkan melalui transaksi, tetapi juga melalui aktivitas komunikasi, partisipasi komunitas dan interaksi berulang dengan konten. (Tanjung et al., 2025) menunjukkan bahwa dalam ekosistem digital, customer engagement berkembang sebagai hasil dari interaksi berkelanjutan antara pengguna dan platform.

(Wicaksono et al., 2025) menjelaskan bahwa pada media sosial dan platform digital, engagement pelanggan tercermin dalam bentuk komentar, respons dan partisipasi dalam aktivitas daring, yang sekaligus mencerminkan persepsi dan sikap pengguna terhadap brand. (Khairunnisa et al., 2025) menambahkan bahwa dalam sistem sosial CRM, analisis terhadap interaksi dan sentimen pengguna dapat membantu organisasi memahami dinamika hubungan pelanggan secara lebih mendalam. Dalam konteks fandom seperti JKT48, engagement memiliki karakteristik yang lebih intens dan emosional, karena pengguna tidak hanya

mengonsumsi konten, tetapi juga berpartisipasi dalam komunitas dan aktivitas kolektif.

Oleh karena itu, ulasan dan komentar yang dihasilkan oleh penggemar pada platform digital menjadi cerminan penting dari tingkat keterlibatan dan makna pengalaman yang mereka rasakan

II.1.4 Online customer review sebagai data pengalaman pelanggan

Online customer review merupakan bentuk ekspresi pelanggan yang berisi evaluasi, persepsi dan pengalaman penggunaan terhadap suatu produk atau layanan. (Ashbaugh & Zhang, 2024) menunjukkan bahwa ulasan daring mengandung informasi yang kaya mengenai kepuasan, ketidakpuasan dan harapan pelanggan, sehingga menjadi sumber data yang bernilai bagi analisis pengalaman pelanggan. (Rodríguez-Ibáñez et al., 2023) juga menegaskan bahwa media sosial dan platform ulasan menyediakan data teks berskala besar yang mempresentasikan suara pelanggan secara langsung dan spontan.

II.1.5 Sentimen analysis dalam penelitian pengalaman pelanggan

Sentimen analysis merupakan pendekatan untuk mengklasifikasikan ekspresi teks berdasarkan muatan emosional atau evaluatifnya seperti positif, netral dan negatif. (Ariq & Ariq, 2025; Arsadhana et al., 2025) menunjukkan bahwa analisis sentimen pada ulasan pengguna dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan dalam konteks e-commerce dan layanan digital. (Septiani et al., 2024) juga menegaskan bahwa teknik pembelajaran mesin dan NLP

memungkinkan pengolahan data teks dalam skala besar untuk mengungkap pola sentimen pengguna. (Harsanto et al., 2025) menjelaskan bahwa dalam penelitian manajemen dan pemasaran, sentimen pelanggan berfungsi sebagai indikator penting dari persepsi terhadap kualitas layanan dan nilai yang dirasakan. Dengan demikian, analisis sentimen tidak hanya bersifat teknis, tetapi memiliki makna substantif dalam memahami pengalaman pelanggan. Dalam konteks penelitian ini, sentimen yang terekam dalam ulasan pengguna menjadi sarana untuk memetakan bagaimana pengalaman pelanggan JKT48 pada platform Showroom-live.com dievaluasi secara kolektif oleh para penggunanya

II.1.6 Qualitative content analysis dalam data digital

Qualitative content analysis merupakan pendekatan sistematis untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam data teks dengan cara mengelompokkan, mengodekan dan menginterpretasikan unit makna secara konseptual. (Paul et al., 2023; Rodríguez-Ibáñez et al., 2023) menegaskan bahwa QCA dapat diterapkan pada data digital seperti media sosial dan ulasan daring untuk memahami persepsi, opini dan pengalaman pengguna. Dalam konteks data berskala besar, QCA tidak berarti analisis manual terhadap setiap teks, tetapi penggunaan prosedur sistematis untuk mengekstraksi tema, pola dan makna dari kumpulan teks yang luas. (Ismail et al., 2024) menunjukkan bahwa kombinasi QCA dengan alat komputasi memungkinkan peneliti menganalisis pengalaman pelanggan dari data teks secara lebih efisien tanpa kehilangan ke dalam interpretasi.

II.1.7 Computational social science sebagai pendekatan pendukung

Computational social science merujuk pada penggunaan teknik komputasi untuk menganalisis data sosial berskala besar termasuk teks dari platform digital. (Kudalkar et al., 2023; Noviansyah et al., 2025) menunjukkan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memproses, mengelompokkan dan mengklasifikasikan data media sosial secara sistematis dan efisien. (Rasyid et al., 2025) menegaskan bahwa teknik komputasi seperti NLP dan pembelajaran mesin berfungsi sebagai alat bantu untuk mengekstraksi pola dan struktur dari data sosial yang kompleks. Dimana penafsiran makna tetap dilakukan dalam kerangka kualitatif

II.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

Peneliti & tahun	Fokus & konteks	Metode	Temuan utama	Keterbatasan
(Aprillia et al., 2024)	kualitas layanan dari ulasan aplikasi (mytelkomsel)	Sentiment analysis & NLP	Ulasan pengguna efektif mengungkap kualitas layanan	Tidak menafsirkan makna teks
(Ismail et al., 2024)	Customer experience dalam e-commerce	Sentiment analysis	Sentimen mencerminkan persepsi	Fokus kuantifikasi

			pelanggan	
(Ashbaugh & Zhang, 2024)	Analisis sentimen ulasan pelanggan	Machine learning	Model efektif klasifikasi sentimen	Kontek sosial diabaikan
(Retno et al., 2024)	Customer sentiment di platform digital	Text mining	Sentimen memetakan hubungan pelanggan	Tidak menganalisis tematik
(Susanti & Ilahi, 2024)	Ulasan aplikasi e-commerce	NLP &SA	Sentimen negatif deteksi kegagalan layanan	Tidak menggali pengalaman
(Davoodi et al., 2025)	A s p e c t - b a s e d sentimen	NLP	Dimensi layanan dapat dipetakan	Bahasa komunitas belum tergali
(Setiawan et al., 2025)	Kualitas layanan membentuk kepuasan dan loyalitas	Survei (sem)	Kualitas digital mempengaruhi loyalitas	Tidak pakai data teks
(Rodríguez -Ibáñez et al., 2023)	Review analisis sentimen media sosial	Review	Teks mencerminkan pengalaman pengguna	Tidak fokus CX

II.2.1 Sintesis dan research gap

Sintesis terhadap penelitian terdahulu mengonfirmasi bahwa analisis sentimen dan ulasan pengguna merupakan instrumen krusial dalam mengevaluasi kualitas layanan pada berbagai platform (Aprillia et al., 2024; Ashbaugh & Zhang, 2024; Ismail et al., 2024). Namun, meskipun literatur tersebut secara konsisten memvalidasi ulasan sebagai sumber data primer, terdapat tiga kesenjangan (*gap*) kritis yang titik tolak penelitian:

1. **Reduksi makna dalam kuantifikasi sentimen:** sebagian besar studi terdahulu (Retno et al., 2024; Susanti & Ilahi, 2024) masih terjebak pada pendekatan kuantitatif murni yang sekadar mengklasifikasi opini ke dalam polaritas positif, negatif dan negatif. Fokus pada distribusi skor secara keseluruhan ini mengakibatkan hilangnya dimensi interpretatif, sehingga gagal menggali bagaimana makna pengalaman pelanggan dikonstruksikan melalui bahasa dan pola komunikasi yang unik di platform digital
2. **Keterbatasan konteks platform:** dominasi penelitian pada sektor e-commerce dan layanan umum menciptakan kekosongan kajian sistematis pada platform hiburan berbasis komunitas seperti Showroom-live.com. Berbeda dengan platform transaksional Showroom melibatkan keterlibatan emosional dan praktik sosial *fandom* yang kompleks. Karakteristik ini diyakini menghasilkan pola sentimen yang tidak dapat digeneralisasi dari platform digital konvensional
3. **Diskoneksi Metodologis:** meskipun studi struktural (Setiawan et al., 2025) telah membuktikan hubungan teoretis antara kualitas layanan dan loyalitas,

terdapat pemisahan antara kerangka teori manajemen tersebut dengan data perilaku bahasa alami pelanggan. Akibatnya, muncul diskoneksi antara teori manajemen layanan dengan bukti empiris berbasis data teks berskala besar

Research gap: kesenjangan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya integrasi antara *qualitative content analysis* dengan analisis sentimen berbasis komputasi untuk menafsirkan pengalaman pelanggan pada platform digital berbasis komunitas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis 14.857 ulasan pengguna guna melakukan penetrasi makna melampaui statistik sentimen, untuk memetakan pola interaksi dan implikasi strategis bagi pengelolaan layanan digital JKT48.

II.3. Kerangka Pemikiran

Penjelasan alur kerangka pemikiran:

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa layanan digital tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknologi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan pengalaman pelanggan (customer experience). Interaksi pengguna dengan sistem digital menghasilkan jejak pengalaman yang terekam dalam bentuk teks (user-generated text) seperti komentar dan ulasan.

Teks-teks ini mempresentasikan bagaimana pengguna memaknai kualitas layanan, kenyamanan interaksi, keterlibatan emosional mereka.

Untuk menafsirkan makna tersebut, penelitian ini menggunakan Qualitative content analysis (QCA). QCA berbantuan analisis sentimen. Sentimen positif, negatif dan netral, yang merefleksikan evaluasi mereka terhadap layanan. dan interaksi digital. Sentimen yang muncul dalam teks bukanlah sekadar ukuran kepuasan atau ketidakpuasan, melainkan cerminan dari bagaimana pengalaman pelanggan dipersepsikan dan dimaknai. Pengalaman yang lancar, informatif dan menyenangkan cenderung tercermin dalam sentimen positif, sedangkan hambatan layanan, kebingungan informasi atau kekecewaan muncul dalam sentimen negatif. Sementara itu, sentimen netral merepresentasikan interaksi fungsional dan rutinitas komunikasi yang juga membentuk bagian penting dari pengalaman pelanggan dalam ekosistem digital. Hubungan antara pengalaman pelanggan dan sentimen bersifat dua arah. Di satu sisi, kualitas pengalaman yang dirasakan pengguna membentuk sentimen yang mereka ekspresikan dalam teks. Di sisi lain, akumulasi sentimen yang terekam ulasan dan komentar menjadi indikator bagi manajemen untuk memahami bagaimana layanan digital mereka diterima oleh pelanggan. Dengan demikian, teks ulasan berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (feedback loop) yang menghubungkan pengalaman pelanggan dengan proses pengambilan keputusan manajerial. Temuan dari analisis pengalaman pelanggan dan sentimen kemudian ditransformasikan menjadi implikasi manajerial. Pola sentimen dan tema pengalaman yang teridentifikasi menjadi dasar bagi perbaikan kualitas layanan, peningkatan stabilitas platform, optimalisasi keterlibatan pelanggan dan penguatan hubungan digital antar JKT48 dan penggemarnya. Proses ini membentuk suatu siklus perbaikan berkelanjutan, dimana pemahaman terhadap pengalaman

pelanggan digunakan untuk menyempurnakan sistem layanan, yang pada gilirannya kembali memengaruhi pengalaman dan sentimen pengguna. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan sistem layanan digital, pengalaman pelanggan, ekspresi teks pengguna, analisis kualitatif berbantuan sentimen dan implikasi manajerial dalam satu kesatuan alur logis.

Kerangka ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman pelanggan hanya dapat diperoleh dengan menafsirkan makna yang terkandung dalam komunikasi pengguna dan bahwa hasil penafsiran tersebut memiliki nilai strategis bagi pengelolaan layanan digital dan hubungan pelanggan JKT48

Gambar 2.1 kerangka pemikiran

II.4. Definisi Operasional

Tabel 2.2. definisi operasional

Konsep	Definisi operasional	Makna dalam analisis teks
Pengalaman pelanggan	Persepsi pengguna terhadap interaksi dengan JKT48 dan Showroom yang	Kenyamanan, kepuasan, keterlibatan,

	tercermin dalam teks ulasan	frustasi
Sentimen pengguna	Orientasi emosional dalam ulasan terhadap layanan dan konten	Positif, netral dan negatif
Kepuasan pelanggan	Ekspresi evaluasi positif terhadap layanan atau konten	Pujian, dukungan dan apresiasi
Permasalahan layanan	Ekspresi keluhan atau kegagalan layanan	Error, lag, jadwal dan sistem gift
Engagement penggemar	Keterlibatan aktif pengguna dalam interaksi digital	Chat, gift dan event
Tema interaksi	Pola isi utama dalam ulasan pengguna	Sapaan, kata operasional, humor, sarkasme
Bahasa pengguna	Makna strategis dari pola ulasan	Perbaikan layanan & strategi engagement

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Desain dan pendekatan penelitian

III.1.1. Desain penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif berbasis analisis isi (qualitative content analysis). Desain ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemaknaan dan pola yang terkandung dalam ulasan pengguna sebagai representasi pengalaman pelanggan (Schreier, 2012).

Data dianalisis sebagai dokumen digital yang diproduksi secara alami oleh pengguna platform Showroom-live.com tanpa melalui intervensi wawancara atau eksperimen.

III.1.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Qualitative Content Analysis (QCA)**.(Schreier, 2012), QCA bertujuan untuk menafsirkan **makna, pola dan tema** dalam data teks secara sistematis.

Dalam konteks ini, QCA digunakan untuk mengungkap bagaimana pengguna memaknai kualitas layanan dan mengekspresikan keterlibatan mereka melalui ulasan yang bersifat eksplisit maupun implisit.

III.1.3. Peran metode komputasi dalam analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan computational social science (Lazer et al., 2009) sebagai alat bantu analisis untuk mengelola data teks berskala besar. Secara teknis, metode komputasi diterapkan melalui penggunaan Python Wordcloud library untuk visualisasi kata (Heimerl et al., 2014) .

Selain itu, generative AI (Gemini) sebagai instrumen validasi pakar digital (artificial expert judgment) (Anil et al., 2023). Metode ini berfungsi sebagai alat bantu pengolahan data tanpa menghilangkan esensi interpretasi kualitatif

III.2. Objek dan konteks penelitian

III.2.1. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah **ulasan dan komentar berbentuk teks** yang dihasilkan oleh pengguna pada platform Showroom-live.com yang berkaitan dengan aktivitas dan interaksi **JKT48**. Teks ini diposisikan sebagai dokumen digital karena merupakan jejak informasi alami yang mengandung persepsi, kepuasan dan keluhan pelanggan.

Unit analisis yang digunakan adalah **satu entri ulasan atau satu komentar pengguna**, dimana setiap unit diperlakukan sebagai satuan makna yang merepresentasikan potongan pengalaman dalam berinteraksi dengan JKT48 melalui sistem digital. Adapun posisi objek dalam penelitian ini tidak mencakup individu pengguna sebagai responden, melainkan produk komunikasi digital berupa teks.

Oleh karena itu, analisis diarahkan sepenuhnya pada isi, makna dan pola bahasa dalam ulasan, bukan pada karakteristik personal pengguna seperti usia atau latar belakang demografis

III.2.2. Posisi objek dalam penelitian

Objek penelitian ini tidak mencakup individu pengguna sebagai responden, melainkan **produk komunikasi digital berupa teks**. Analisis diarahkan pada isi, makna dan pola bahasa dalam ulasan, bukan karakteristik personal pengguna seperti usia atau latar belakang demografis

III.2.3. Konteks platform Showroom-live.com dan Ekosistem JKT48

Showroom-live.com merupakan platform *live streaming* interaktif yang digunakan oleh JKT48 sebagai media utama komunikasi dengan penggemarnya. Melalui platform ini, pengguna dapat menonton siaran langsung, mengirim hadiah virtual (*gift*), serta mengikuti aktivitas berbasis *event* dan sistem tiket digital. Dalam konteks penelitian ini, Showroom-live.com diposisikan sebagai sistem layanan yang tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga mengelola alur transaksi virtual dan interaksi antara *brand* dan pelanggan.

Di dalam ekosistem platform tersebut, JKT48 hadir sebagai grup idola yang berorientasi pada bisnis berbasis *fandom*, di mana hubungan dengan penggemar dibangun melalui interaksi rutin dan keterlibatan emosional. Sebagai *brand* hiburan, JKT48 sangat bergantung pada kualitas pengalaman pelanggan dalam setiap titik interaksi daring. Oleh karena itu, ulasan dan komentar

di *Showroom-live.com* menjadi representasi nyata dari pengalaman pelanggan terhadap *brand* JKT48 dalam sistem layanan digital tersebut.

III.3. Populasi dan sampel

III.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah **seluruh ulasan dan komentar berbentuk teks** yang dihasilkan oleh pengguna pada platform *Showroom-live.com* yang berkaitan dengan aktivitas dan interaksi JKT48. Populasi ini mencakup semua ekspresi pengguna yang muncul dalam bentuk komentar siaran langsung, ulasan dan teks interaksi lain yang tersedia pada platform tersebut selama periode pengamatan penelitian.

Dalam konteks penelitian berbasis teks, populasi tidak didefinisikan sebagai individu pengguna, melainkan sebagai **kumpulan dokumen digital** berupa teks ulasan yang merepresentasikan pengalaman pelanggan JKT48 dalam ekosistem layanan *Showroom-live.com*.

III.3.2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah **14.857 ulasan dan komentar pengguna** yang dikumpulkan dalam rentang waktu September 2024 hingga November 2025. Jumlah ini merupakan **hasil gabungan (pooled data)** antara dataset pada tahap seminar proposal dengan dataset terbaru.

Penggabungan ini dilakukan untuk memastikan ke dalam analisis terhadap dinamika pengalaman pelanggan secara berkelanjutan. Seluruh sampel yang

digunakan merupakan data teks yang valid, mengandung konten verbal yang bermakna dan merepresentasikan interaksi nyata pengguna dengan layanan Showroom dan aktivitas JKT48

III.3.3. Teknik sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling berbasis dokumen digital. Kriteria pemilihan sampel meliputi: teks harus dapat dibaca secara semantik, berkaitan dengan JKT48 dan berasal dari periode September hingga 1 November 2025

III.4. Metode pengumpulan data

III.4.1. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat **longitudinal/gabungan**. Sumber data utama berasal dari platform Showroom-live.com yang terdiri dari:

1. **Data primer fase 1:** arsip data ulasan yang digunakan saat seminar proposal
2. **Data primer fase 2:** data ulasan terbaru yang dikumpulkan untuk memperkuat temuan tesis. Seluruh data diintegrasikan menjadi satu dataset besar agar proses analisis memberikan gambaran yang utuh dan berkelanjutan.

III.4.2. Alat dan prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbantuan perangkat lunak data digital (data extraction tools) yang berfungsi untuk menyalin dan

menyimpan ulasan serta komentar pengguna dari platform Showroom-live.com ke dalam format dataset yang dapat dianalisis. Alat bantu ini digunakan untuk mengumpulkan teks ulasan, merekam waktu serta menyusun identitas entri ke dalam format terstruktur seperti CSV guna menjamin konsistensi dan keterlacakan data tanpa mengubah isi teks asli yang dihasilkan oleh pengguna. Secara operasional, proses pengumpulan data dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi untuk menentukan lokasi interaksi terkait JKT48 pada platform, dilanjutkan dengan tahap ekstraksi data ulasan secara menyeluruh pada periode September 2024 hingga 1 November 2025. Data terkumpul kemudian melalui tahap penyaringan untuk menyeleksi teks yang bermakna dan diakhiri dengan tahap integrasi untuk menyatukan seluruh data yang lolos seleksi ke dalam satu dataset besar yang siap dianalisis

III.5. Metode analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan qualitative content analysis (QCA) dengan berbantuan metode komputasi. Analisis dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

III.5.1. Tahap persiapan dan pembersihan data

Seluruh data teks yang dikumpulkan disiapkan agar dapat dianalisis secara sistematis. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa setiap unit analisis benar-benar merepresentasikan ekspresi pengalaman pelanggan melalui penghapusan entri kosong dan elemen non bahasa

III.5.2. Visualisasi wordcloud

Dataset divisualisasikan menggunakan wordcloud untuk memetakan frekuensi kata kunci dominan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi pola besar pengalaman pelanggan sebagai representasi visual awal sebelum dilakukan tahap interpretasi mendalam (Heimerl et al., 2014).

III.5.3. Klasifikasi dan validasi sentimen (expert judgement AI)

Data diklasifikasikan ke dalam kategori positif, negatif dan netral. Guna menjamin akurasi fenomenologis, peneliti menggunakan AI Gemini sebagai instrumen validasi pakar digital (artificial expert judgement). AI difungsikan untuk memverifikasi konteks makna pada teks yang mengandung bahasa slang atau makna implisit (Anil et al., 2023).

III.5.4. Interpretasi fenomenologis

Tahap ini merupakan inti analisis dimana peneliti menafsirkan isi teks secara mendalam untuk menarik makna pengalaman pelanggan JKT48. Proses ini mencakup penafsiran makna eksplisit maupun implisit, serta pemahaman terhadap penggunaan bahasa rutin, rumor dan ekspresi emosional pengguna dalam ekosistem digital (Schreier, 2012). Dengan demikian, ulasan tidak sekadar dihitung secara kuantitatif, melainkan dipahami sebagai konstruksi pengalaman pelanggan yang utuh pada platform Showroom-live.com

III.6. Keabsahan dan validitas data

III.6.1. Keterlacakan data

Setiap ulasan yang dianalisis berasal dari sumber orisinal yaitu Showroom-live.com dan disimpan dalam dataset terstruktur (CSV). Hal ini memastikan bahwa seluruh data bersifat transparan dan dapat ditelusuri kembali (traceable) guna menjamin otentisitas dokumen digital yang dianalisis

III.6.2. Konsistensi klasifikasi

Penggunaan alat bantu komputasi memastikan bahwa proses klasifikasi sentimen dan penggelompokan tema dilakukan secara konsisten pada seluruh dataset. Hal ini meminimalkan resiko subjektivitas dan kelelahan manusia dalam mengolah data berskala besar, sehingga stabilitas kriteria analisis tetap terjaga.

III.6.3. Triangulasi metode

Keabsahan analisis diperkuat melalui kombinasi antara pengelompokan berbasis komputasi, penafsiran kualitatif peneliti dan validasi dari AI Gemini sebagai instrumen pakar. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bergantung pada mesin, tetapi juga interpretasi ilmiah yang kontekstual (Anil et al., 2023)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Gambaran umum data penelitian

Bagian ini menyajikan ringkasan empiris mengenai data ulasan dan komentar pengguna Showroom-live.com yang dianalisis dalam penelitian ini. Data yang digunakan merupakan pooled data berupa ulasan bersih (clean text) berjumlah 14.857 entri yang dikumpulkan secara longitudinal dari periode September 2024 hingga November 2025. Penggunaan data teks berskala besar ini memungkinkan identifikasi pola pengalaman pelanggan yang lebih komprehensif dibanding metode survei konvensional.

Untuk menjamin validitas temuan, seluruh data telah melalui proses pembersihan (preprocessing) dan divalidasi menggunakan AI Gemini sebagai instrumen pakar digital (artificial experiment judgement). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan akurasi interpretasi terhadap konteks bahasa komunikasi yang unik, sebagaimana disarankan dalam studi pengembangan model bahasa besar (Anil et al., 2023). Tingkat akurasi model yang dihasilkan mencapai 93,63%, yang mengindikasikan bahwa data penelitian memiliki reliabilitas tinggi untuk dianalisis lebih lanjut.

IV.1.2. Ringkasan dataset penelitian

Tabel 4.3-1 menunjukkan bahwa data penelitian berasal dari komunikasi alami pengguna dalam ekosistem Showroom-live.com yang berhubungan langsung dengan aktivitas JKT48. Setiap entri teks merepresentasikan satu potongan

pengalaman pelanggan dalam konteks penggunaan layanan digital dan keterlibatan dengan brand JKT48.

Tabel 4.1 ringkasan dataset penelitian

Elemen	Keterangan
Platform sumber	Showroom-live.com
Konteks konten	Aktivitas dan interaksi pengguna JKT48
Bentuk data	Ulasan dan komentar berbasis teks
Periode pengambilan data	September 2024 – November 2025
Jumlah entri teks	14.857
Unit analisis	Satu entri komentar atau ulasan pengguna
Jenis komunikasi	Interaksi real-time, respons live stream, gift dan diskusi penggemar

Validitas peneliti hasil penelitian ini ditopang oleh fondasi data empiris yang kuat sebagaimana divisualisasikan pada **gambar 1**. Berdasarkan proses pengumpulan data (data mining) yang dilakukan secara komprehensif dalam rentang waktu **September 2024 hingga November 2025**, penelitian ini berhasil menjaring total **14.857 ulasan pengguna** yang valid dan terverifikasi. Jumlah ini merepresentasikan penerapan metode total population sampling, dimana seluruh data teks yang relevan diambil tanpa reduksi sampling, sehingga menghilangkan bias representasi yang sering terjadi pada penelitian kualitatif konvensional. Selain

dari sisi volume, kualitas pengolahan data juga terjamin melalui validasi model komputasi yang menghasilkan tingkat akurasi sebesar **93,63%**.

Gambar 4.1 ringkasan dataset

Sumber: olahan data peneliti

IV.1.3. Dinamika tren

Dinamika data pada gambar 4.2-3 menunjukkan stabilitas aktivitas komunitas (garis abu-abu) yang konsisten sepanjang tahun. Sementara itu, sentimen negatif (garis merah) terlihat bersifat insidental atau berupa lonjakan sesaat, yang mengindikasikan bahwa masalah layanan biasanya dipicu oleh kejadian teknis spesifik, bukan kegagalan sistemik yang persisten

Gambar 4.2 dinamika tren

Sebagian besar teks dalam dataset berbentuk **komunikasi spontan dan singkat**, khas lingkungan live streaming. Ini menunjukkan bahwa ulasan dan komentar pada Showroom tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi layanan, tetapi juga sebagai

sarana interaksi sosial dan pembentukan ketertarikan emosional antara penggemar dan JKT48

Tabel 4.1 karakteristik

Aspek	Karakteristik
Bentuk teks	Teks bebas (short text dan long text)
Gaya bahasa	Percakapan informal, sapaan, dukungan, respon cepat
Fungsi komunikasi	Interaksi sosial, koordinasi aktivitas, ekspresi emosi dan evaluasi layanan
Struktur	Tidak terstruktur dan bersifat spontan
Konteks produksi	Muncul selama atau selama sesi live streaming dan aktivitas fandom

Dataset ini diposisikan sebagai **artefak komunikasi digital** yang merekam bagaimana pengguna memaknai kualitas layanan, interaksi dengan member dan nilai emosional yang diperoleh dari Showroom. Oleh karena itu, data ini menjadi fondasi utama untuk analisis sentimen dan pemetaan pengalaman pelanggan dalam kerangka qualitative content analysis

Tabel 4.2 posisi objek dalam penelitian

Elemen	Posisi dalam penelitian
Ulasan pengguna	Representasi pengalaman pelanggan
Komentar live chat	Indikator keterlibatan dan respon live-time
Bahasa dan ungkapan	Media ekspresi kepuasan, keluhan dan emosi

Pola teks	Sumber identifikasi tema dan sentimen
Kumpulan 14.857 teks	Basis empiris untuk pemetaan pengalaman pelanggan

IV.2. Interpretasi visualisasi wordcloud

Sesuai pendekatan computational social science, visualisasi WordCloud digunakan untuk memetakan frekuensi kata kunci dominasi sebagai representasi visual awal dari pengalaman pelanggan (Heimerl et al., 2014)

Berdasarkan ekstraksi kata kunci dominan pada gambar 4.2 dan analisis mendalam terhadap kluster topik data, temuan penelitian ini digolongkan ke dalam tiga frase utama yang mewakili keseluruhan dinamika pengalaman pelanggan JKT48. Frase pertama adalah interaksi kasual dan respon netral, yang mewakili dominasi sentimen netral sebesar 93% dari total data. Sebagian besar teks pada kategori ini terdiri dari percakapan santai, sapaan singkat serta reaksi sederhana yang menegaskan fungsi utama platform sebagai ruang interaksi kasual dan koordinasi harian yang bersifat cair.

Frase kedua adalah dukungan moril dan apresiasi penggemar, yang merepresentasikan dimensi yang kuat dalam komunitas. Data menunjukkan adanya kluster topik khusus yang berisi pesan semangat dan ungkapan terima kasih, yang mengindikasikan bahwa pelanggan memposisikan diri sebagai sistem pendukung (support system) yang aktif memberikan apresiasi kepada idol mereka. Frase ketiga adalah antusiasme aktivitas teater dan streaming, yang menunjukkan fokus utama konsumsi konten pelanggan. Kemunculan kata kunci terkait kegiatan spesifik

Sementara itu, sentimen negatif (3,01%) mengonfirmasi frase “**friksi pengalaman**”. Hal ini tercermin dari keluhan terkait kendala teknis yang secara langsung menghambat kenyamanan pengguna dalam melakukan aktivitas streaming

Tabel 4.3 distribusi sentimen

Kategori sentimen	Jumlah ulasan	Persentase
Positif	499	3,36%
Netral	13.911	93,63%
Negatif	447	3,01%
Total	14.857	100%

IV.4. Sintesis model pengalaman pelanggan

Berdasarkan integrasi seluruh temuan (visualisasi wordcloud, 3 frase utama dan distribusi sentimen), pengalaman pelanggan JKT48 di Showroom-live.com dapat disintesis sebagai

Pengalaman digital berbasis komunitas yang ditopang oleh fungsi koordinasi (fungsional), diperkuat oleh ketertarikan emosional (emosional) dan dibatasi oleh kualitas infrastruktur layanan (teknis)

Model ini menegaskan bahwa nilai utama Showroom dalam ekosistem JKT48 bukan semata pada fitur aplikasinya, melainkan pada kemampuannya memfasilitasi interaksi kolektif, menjaga ritme partisipasi fandom dan menopang hubungan emosional antara penggemar dan idola

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis computational social science terhadap **14.857 ulasan Showroom-live.com** yang divalidasi menggunakan Artificial expert judgement (AI Gemini). dengan akurasi 93,63% (Anil et al., 2023), penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman pelanggan JKT48 merupakan ekosistem digital berbasis komunitas yang terbentuk dari tiga dimensi yang saling menopang. Pertama, dominasi interaksi netral (93,63%) menegaskan fungsi utama platform sebagai infrastruktur operasional fandom untuk koordinasi rutin dan kehadiran digital, yang mengonfirmasi bahwa nilai komunitas terletak pada keberlanjutan interaksi harian (Retno et al., 2024). Kedua meskipun proporsinya kecil, sentimen positif (3,36%) berfungsi sebagai pengikat loyalitas melalui dukungan moril dan hubungan emosional (emotional bonding), sejalan dengan temuan bahwa aspek relasional adalah determinan utama dalam ekosistem digital (Wijaya et al., 2021) antusiasme pelanggan terpusat pada konsumsi konten eksklusif (teater, streaming), dimana sentimen negatif (3,01%) berperan sebagai sinyal friksi layanan akibat gangguan teknis yang mendisrupsi pengalaman imersif pengguna (Susanti & Ilahi, 2024)

V.5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan rekomendasi praktis dan akademis:

V.5.2.1. Saran praktis bagi manajemen JKT48 (talent management)

1. **Penguatan peran member sebagai “emotional connector”**: mengingat pentingnya dukungan moril, member perlu dilatih untuk memanfaatkan fitur live streaming bukan hanya sebagai sarana tampil, tetapi sebagai ruang membangun kedekatan. Member disarankan untuk lebih sering menyapa nama fans secara personal dan menciptakan narasi kebersamaan untuk meningkatkan bonding.
2. **Integrasi aktivitas Showroom dengan strategi fandom**: aktivitas live harus diselaraskan dengan event offline (seperti sousenkyo atau anniversary), sehingga Showroom menjadi bagian integral dari loyalitas, bukan sekadar platform streaming terpisah.

V.5.2.2. Saran praktis bagi pengembang platform Showroom

1. **Optimalisasi infrastruktur streaming:** mengingat tingginya antusiasme pada aktivitas teater, manajemen perlu memprioritaskan stabilitas server dan kualitas audio-visual untuk meminimalisir keluhan teknis (friksi layanan) yang terekam dalam sentimen negatif
2. **Fasilitasi fitur interaksi komunitas:** karena fungsi utama platform adalah interaksi kasual, disarankan untuk menambah fitur yang mendukung koordinasi antar-fans (seperti fitur community tab atau reminder jadwal) guna mempertahankan engagement harian.

V.5.2.3. Saran bagi penelitian selanjutnya

1. **Analisis ekonomi digital (gift):** penelitian ini berfokus pada teks verbal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis aspek-non verbal seperti pola pemberian gift virtual untuk melihat korelasi antara pengeluaran finansial dengan tingkat kepuasan emosional penggemar
2. **Studi komparatif tersegmen:** mengingat data penelitian ini mencakup periode Sousekyo namun hasil didominasi oleh interaksi netral harian, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memisahkan dataset secara spesifik antara “periode kampanye/event besar” dengan “periode reguler”. Hal ini diperlukan untuk melihat apakah terjadi lonjakan sentimen emosional yang signifikan jika data harian yang bersifat kasual dipisahkan dari analisis

V.5.3. Implikasi penelitian

Bagian ini menjelaskan makna konseptual dan strategis dari hasil penelitian:

V.5.3.1 Implikasi teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks fandom digital, Customer Experience, tidak dapat dipahami sebagai evaluasi kepuasan layanan, tetapi sebagai struktur pengalaman berlapis. Pengalaman pelanggan dikonstruksikan melalui bahasa (interaksi kasual), relasi simbolik (dukungan moril) dan konsumsi konten (antusiasme aktivitas), bukan hanya melalui kualitas teknis sistem.

V.5.3.2 Implikasi bagi studi fandom

Hasil penelitian ini menguatkan bahwa fandom JKT48 di Showroom-live.com beroperasi sebagai ekosistem ekonomi afektif. Nilai ekonomi dalam platform tidak hanya berasal dari transaksi semata, tetapi dari keterlibatan emosional dan keberlanjutan interaksi komunitas yang difasilitasi oleh infrastruktur platform.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail, W. S., Ghareeb, M. M., & Youssry, H. (2024). Enhancing customer experience through sentiment analysis and natural language processing in E-commerce. *Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications (JoWUA)*, 15(3), 72–84. <https://doi.org/10.58346/JOWUA.2024.I3.005>

Retno, B., Sugiardi, S., Bormasa, M. F., Supriadi, A., & Mulyati, M. (2024). Consumer Sentiment Analysis in Continuous Marketing Authors. *JIMKES: Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 1435–1444. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2991>

Setiawan, B., Masnita, Y., Kurniawati, K., Setiawan, B., Masnita, Y., & Kurniawati, K. (2025). Analysis of the Influence of Service Quality on Customer Satisfaction and Loyalty in the Digital Service Industry: Insight from Online Shoppers in Indonesia. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijjse.v8i1.5639>

Ashbaugh, L., & Zhang, Y. (2024). A comparative study of sentiment analysis on customer reviews using machine learning and deep learning. *Computers*, 13(12), 340. <https://doi.org/10.3390/computers13120340>

Rodríguez-Ibáñez, M., Casánez-Ventura, A., Castejón-Mateos, F., Cuenca-Jiménez, P.-M., Rodríguez-Ibáñez, M., Casánez-Ventura, A., Castejón-Mateos, F., & Cuenca-Jiménez, P.-M. (2023). A review on sentiment analysis from social media platforms.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.119862>

Aprillia, W. H., Ariyanti, M., & Widiyanesti, S. (2024). Service Quality Analysis based on Online Customer Review in Google Play Store (Study Case of Telkomsel). 5(1), 7. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v5i1.1046>

Bhadauria, K., & Bhadauria, K. (2023). Customer Sentiment Analysis Based on App Reviews for the Automotive Industry. 11. <https://ijritcc.org/index.php/ijritcc/article/view/10478/8187>

Susanti, A. R., & Ilahi, E. N. (2024). Sentiment analysis of user reviews of E-commerce applications: case study on the shoppe platform. Journal of Social Science, 5(4), 983–988. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i4.885>

Toruan, A. M. L., Panjaitan, B. M., Tumangger, E. M. K., Ulfa, R. N., Panjaitan, G. D., Toruan, A. M. L., Panjaitan, B. M., Tumangger, E. M. K., Ulfa, R. N., & Panjaitan, G. D. (2024). Penggunaan NLP dalam Analisis Sentimen untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan pada Pengguna E-commerce: Lazada.

<https://doi.org/https://doi.org/10.56495/saintek.v1i1.452>

Wijaya, A. P., Nugraha, A. Y., & Sari, D. K. (2021). Exploring the impact of social media sentiment analysis on tourist satisfaction in indonesia. Current Journal of Humanities, Arts and Social Sciences (CJHASS), 8(6). <https://zapjournals.com/Journals/index.php/cjhass/article/view/1547/2016>

Tanjung, L., Damayanti, D. A., Setiawan, A., Tanjung, L., Damayanti, D. A., & Setiawan, A. (2025). Mapping Customer Engagement Research: A Bibliometric Analysis. <https://doi.org/10.52088/ijesty.v5i2.860>

Wicaksono, A. T. S., Sudarmiatin, S., Wicaksono, A. T. S., & Sudarmiatin, S. (2025). Social Media Sentiment Analysis: Customer Perception of Digital Marketing. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ajabm.v4i2.187>

Khairunnisa, R., Siregar, J. H., Khairunnisa, R., & Siregar, J. H. (2025). Social Network and Sentiment Analysis for Enhancing Social CRM in Indonesian Educational Technology Platforms. <https://doi.org/https://doi.org/10.34288/jri.v7i4.383>

Ariq, H. I., & Ariq, H. I. (2025). Analisis Sentimen Ulasan Produk untuk Mengukur Kepuasan Pelanggan E-commerce menggunakan metode Natural Language Processing (NLP) dan Support Vector Machine (SVM). <https://doi.org/https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i3.739>

Arsadhana, M., Efendi, B., Trihudyatmanto, M., Arsadhana, M., Efendi, B., & Trihudyatmanto, M. (2025). Analisis Kepuasan Pelanggan Melalui Sentimen Ulasan Menggunakan Algoritma Naive Bayes. <https://doi.org/https://doi.org/10.35829/magisma.v13i1.471>

Septiani, S., Putri, N., Jessica, D., Saputra, A., Septiani, S., Putri, N., Jessica, D., & Saputra, A. (2024). Sentiment Analysis Of Social Media Data Using Deep Learning Techniques. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijcts.v1i2.59>

Harsanto, M., Sudarmilah, E., Harsanto, M., & Sudarmilah, E. (2025). TINJAUAN LITERATUR ANALISIS SENTIMEN PRODUK E-COMMERCE: DATASET, PENDEKATAN, METODE, DAN PERFORMA. <https://doi.org/https://doi.org/10.29100/jipi.v10i3.8026>

Paul, R., Imam, M. H., Mou, A. J., Paul, R., Imam, M. H., & Mou, A. J. (2023). AI-POWERED SENTIMENT ANALYSIS IN DIGITAL MARKETING: A REVIEW OF CUSTOMER FEEDBACK LOOPS IN IT SERVICES. <https://doi.org/https://doi.org/10.63125/61pqqq54>

Kudalkar, D., Mistry, T., Thakkar, K., Satam, P., Kudalkar, D., Mistry, T., Thakkar, K., & Satam, P. (2023). Social Media Sentiment Analysis. <https://doi.org/https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.56290>

Noviansyah, Triwijoyo, B. K., Sulistianingsih, N., Triwijoyo, B. K., & Sulistianingsih, N. (2025). The Use of Machine Learning in Social Media Sentiment Analysis: Communication Strategies in The Digital Age. <https://doi.org/https://doi.org/10.61277/jmet.v3i2.216>

Rasyid, R., R, M. R., Faisal, F., Suherwin, S., Asia, S. N., Karimi, A., Rasyid, R., R, M. R., Faisal, F., Suherwin, S., Asia, S. N., & Karimi, A. (2025). Deep Learning-Based Sentiment and Emotion Analysis of Social Media Data to Identify Factors Affecting Healthy Food Choices in Urban Communities Authors. <https://doi.org/https://doi.org/10.55537/jistr.v4i3.1288>

Davoodi, L., Mezei, J., Heikkilä, M., Davoodi, L., Mezei, J., & Heikkilä, M. (2025). Aspect-based sentiment classification of user reviews to understand customer satisfaction of e-commerce platforms. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10660-025-09948-4>

Schreier, M. (2012). Qualitative Content Analysis in Practice (Version 430). SAGE Publications Ltd.

<https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781529682571>

Lazer, D., Pentland, A., Adamic, L., Aral, S., Barabási, A.-L., Brewer, D., Christakis, N., Contractor, N., Fowler, J., Gutmann, M., Jebara, T., King, G., Macy, M., Roy, D., & Alstynne, M. V. (2009). Computational Social Science. 323(5915).

<https://doi.org/https://www.science.org/doi/10.1126/science.1167742>

Heimerl, F., Lohmann, S., Lange, S., & Ertl, T. (2014). Word Cloud Explorer: Text Analytics Based on Word Clouds.

<https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.231>

Anil, R., Borgeaud, sebastian, Alayrac, J.-B., & Yu, J. (2023). Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.11805>

Lampiran skor hasil antiplagiasi turnitin

Page 1 of 44 - Cover Page

Submission ID trn:oid::28973:126478433

TA-24.d3.0002.docx

Unika Soegijapranata1

Document Details

Submission ID
trn:oid::28973:126478433

Submission Date
Jan 19, 2026, 1:51 PM GMT+7

Download Date
Jan 19, 2026, 1:53 PM GMT+7

File Name
TA-24.d3.0002.docx

File Size
65.5 KB

39 Pages

6,898 Words

48,519 Characters

Page 1 of 44 - Cover Page

Submission ID trn:oid::28973:126478433

7% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 5% Internet sources
- 2% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconspicuous that would not be seen from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 5% Internet sources
- 2% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	es.scribd.com	<1%
2	Internet	dooplayer.info	<1%
3	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
4	Internet	www.scribd.com	<1%
5	Publication	Siti Aulia Rahmadhani, Lia Dwi Rusanti, Harun Al Rosyid. "Klasifikasi Sentimen Ko...	<1%
6	Submitted works	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) on 2025-08-26	<1%
7	Submitted works	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2025-08-07	<1%
8	Internet	repository.upi.edu	<1%
9	Submitted works	IAIN Purwokerto on 2025-12-16	<1%
10	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%
11	Internet	id.scribd.com	<1%

BERITA ACARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax: (024) 8445265-8415429
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

**BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN SEMINAR HASIL
0019/B.2.9/BA-PMSM/09/2025**

Pada hari SENIN tanggal 08 DESEMBER 2025, bertempat di Ruang Ruang Tesis, Program Studi Magister Manajemen, telah dilaksanakan **SEMINAR HASIL**, mahasiswa:

N A M A : **MUHAMAD SANDY SAPUTRA**
N I M : **24.D3.0002**
Bidang Konsentasi : **TECHNOPRENEURSHIP**

JUDUL PENELITIAN TESIS : **ANALISIS SENTIMEN PENGALAMAN
PELANGGAN SHOWROOM DI TWITTER/X:
PENDEKATAN FENOMENOLOGI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Koordinator Penguji,

PROF. DR. BERNARDINUS HARNADI, MT.

Anggota Penguji 1

DRS. SENTOT SUCIARTO A., MP., PH.D.

Anggota Penguji 2

PROF. DR. F. RIDWAN SANJAYA. MS-IEC

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Manajemen

PROF. MY. DWI HAYU AGUSTINI, MBA., PH.D.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax: (024) 8445265-8415429
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

**BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN UJIAN PROPOSAL**

00002/B.2.9/BA-PMSM/09/2025

Pada hari SELASA tanggal 23 SEPTEMBER 2025, bertempat di Ruang Ruang Tesis,
Program Studi Magister Manajemen, telah dilaksanakan **UJIAN PROPOSAL**,
mahasiswa:

N A M A : **MUHAMAD SANDY SAPUTRA**
N I M : **24.D3.0002**
Bidang Konsentasi : **TECHNOPRENEURSHIP**

JUDUL PENELITIAN TESIS : **IMPLIKASI PERSEPSI PENGALAMAN
PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS DAN
KESADARAN MEREK PADA PLATFORM
SHOWROOM DI INDONESIA**

Hasil Penilaian :
Predikat kelulusan :

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Koordinator Penguji,

PROF. DR. BERNARDINUS HARNADI, MT.

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

DRS. SENTOT SUCIARTO A., MP., PH.D.

PROF. DR. F. RIDWAN SANJAYA, MS-IEC

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Manajemen

DYAH TITISARI ANUGRAHENI, SE., MM.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax: (024) 8445265-8415429
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

**BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN UJIAN PROPOSAL**

00002/B.2.9/BA-PMSM/09/2025

Pada hari SELASA tanggal 23 SEPTEMBER 2025, bertempat di Ruang Ruang Tesis,
Program Studi Magister Manajemen, telah dilaksanakan **UJIAN PROPOSAL**,
mahasiswa:

N A M A : **MUHAMAD SANDY SAPUTRA**
N I M : **24.D3.0002**
Bidang Konsentasi : **TECHNOPRENEURSHIP**

JUDUL PENELITIAN TESIS : **IMPLIKASI PERSEPSI PENGALAMAN
PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS DAN
KESADARAN MEREK PADA PLATFORM
SHOWROOM DI INDONESIA**

Hasil Penilaian :
Predikat kelulusan :

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Koordinator Penguji,

PROF. DR. BERNARDINUS HARNADI, MT.

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

DRS. SENTOT SUCIARTO A., MP., PH.D.

PROF. DR. F. RIDWAN SANJAYA. MS-IEC

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Manajemen

DYAH TITISARI ANUGRAHENI, SE., MM.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax: (024) 8445265-8415429
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

**BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR
0019/B.2.9/BA-PMSM/01/2026**

Pada hari SENIN tanggal 26 JANUARI 2026, bertempat di Ruang Tesis, Program Studi
Magister Manajemen, telah dilangsungkan **UJIAN AKHIR**, mahasiswa:

N A M A : **MUHAMAD SANDY SAPUTRA**
N I M : **24.D3.0002**
Bidang Konsentasi : **TECHNOPRENEURSHIP**

JUDUL PENELITIAN TESIS : **ANALISIS SENTIMEN PENGALAMAN
PELANGGAN SHOWROOM DI TWITTER/X:
PENDEKATAN FENOMENOLOGI**

Hasil Penilaian : **76 (AB)**

Predikat kelulusan : **SANGAT BAIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Koordinator Penguji,

PROF. DR. BERNARDINUS HARNADI, MT.

Anggota Penguji 1

DRS. SENTOT SUCIARTO A., MP., PH.D.

Anggota Penguji 2

PROF. DR. F. RIDWAN SANJAYA, MS-IEC

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Manajemen

PROF. MY. DWI HAYU AGUSTINI, MBA., PH.D.